

REVUE INTERNATIONALE DE GÉOMATIQUE, AMÉNAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES

Numéro 10/ 10th Issue

**Géomatique, aménagement du territoire et gestion
des ressources en milieu tropical, en contexte de
formation à distance**

***Geomatics, land use planning and resource
management in tropical environments, in the
context of e-learning***

***INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS,
PLANNING AND RESOURCES MANAGEMENT***

N° e_ISSN : 2520-9574. Num. 10, vol. 1, déc. 2022. Site Web: www.acager.org

Enjeux de l'urbanisme face aux îlots de chaleur urbain à Douala (Cameroun) : une approche par modélisation historico-géographique

Urban planning challenges faced with urban heat islands in Douala (Cameroon): an approach by historico-geographical modeling

Par/By. NKOUANDOU Aboubakar¹, AKOKE ABEM David Xavier¹, YUNGSI WIRSIY Destain¹, Hyacinthe ATANGANA BAMELA¹, Joseph Pierre NDAMÈ³, KEMGANG GHOMSI Franck Eitel^{1,2}

¹ Institut National de Cartographie (Cameroun)

² Department of Oceanography, University of Cape Town (RSA)

Adresse des correspondances : bouki.boukar@gmail.com

Résumé. Au Cameroun, comme partout ailleurs, le phénomène d'urbanisation constitue un fait majeur qui contribue à la dynamique des territoires. Les dynamiques démographique, économique, et spatiale qui en découlent permettent à leur tour de modifier le profil micro climatique de nombreux centres urbains. C'est le cas de la ville de Douala avec ses 4 000 000 d'habitants environ, ou l'on estime qu'en 2025, les surfaces urbanisées seraient en moyenne respectivement de : 24 000, 27 000 et 31 000 ha, pour le cas des hypothèses basse, tendancielle et haute. Grâce aux outils de modélisation et de planification géo spatiaux, les variations thermiques intra-urbaines observées amènent à interroger les enjeux de l'urbanisme face à un phénomène qui prend de l'ampleur au fil des ans. Pour ce faire, la démarche méthodologique prend en compte deux variables : qualitative (entretiens avec les responsables du MINDUH, MINTP, MINDCAF, les mairies ainsi qu'avec 125 ménages) et quantitative (en se basant, en partie, sur l'imagerie satellitaire afin d'extraire les indicateurs morphologiques, thermiques et d'occupation du sol du site collectée sur un intervalle de 46 ans – 1975-2021 –). Les résultats révèlent une considération encore limitée du phénomène d'ICU dans la planification urbaine. L'accentuation des pratiques urbaines compactes renforce une déconstruction des paramètres climatiques à l'échelle locale, engendrant des situations d'inconfort thermique ; perturbations qui seraient liées à la disposition naturelle du site, aux modes de construction de l'habitat, à l'organisation spatiale de la ville, à l'artificialisation du sol et aux congestions liées aux mobilités. Néanmoins, l'aménagement localisé des éléments de climatisation urbaine tels que drains et espaces naturels, entre autres, s'avère nécessaire afin d'associer atténuation et adaptation face aux amplitudes thermiques devenues inconfortables.

Mots clés. Ilots de chaleur, vulnérabilité, modélisation, micro-climat, Douala.

Abstract. In Cameroon, as elsewhere, the phenomenon of urbanisation is a major factor that contributes to the dynamics of the territories. The demographic, economic and spatial dynamics that result from this in turn modify the micro-climatic profile of many urban centres. This is the case of the city of Douala with its approximately 4,000,000 inhabitants, where it is estimated that in 2025, the urbanised areas would be on average respectively of : 24,000, 27,000 and 31,000 ha respectively, for the low, trend and high hypotheses. Thanks to geo-spatial modelling and planning tools, the intra-urban thermal variations observed lead us to question the challenges of urban planning in the face of a phenomenon that is growing in scale over the years. To do this, the methodological approach takes into account two variables: qualitative (interviews with MINDUH, MINTP, MINDCAF and town hall officials, as well as with 125 households) and quantitative (based in part on satellite imagery to extract morphological, thermal and land use indicators of the site collected over a 46-year period - 1975-2021) Results reveal that the consideration of the UHI phenomenon in urban planning is still limited. The accentuation of compact urban practices reinforces a deconstruction of the climatic parameters on a local scale, generating situations of thermal discomfort; disturbances which would be linked to the natural layout of the site, to the modes of construction of the habitat, to the spatial organisation of the city, to the artificialisation of the soil and to the congestions linked to mobility. Nevertheless, the localised development of urban air-conditioning elements such as drains and natural spaces, among others, is necessary in order to combine mitigation and adaptation in the face of thermal amplitudes that have become uncomfortable.

Key words. Heat islands, vulnerability, modelling, micro-climate, Douala.

Introduction

Les premières études sur le climat urbain ou sur les conditions climatiques des villes datent d'avant Jésus Christ comme le constate Yoshino (1990/91). Mais c'est à partir de la fin du XVIII^e siècle que naît vraiment la climatologie urbaine, avec l'arrivée progressive des mesures instrumentales. Aujourd'hui, le phénomène d'Ilots de Chaleur Urbain (ICU) est une manifestation désormais bien documentée grâce aux études menées au sein des espaces urbanisés en Europe ainsi que dans les villes américaines et canadiennes. La ville reste un écosystème complexe qui allie à la fois des dimensions fonctionnelles (habitat, loisir éducation), une diversité de lieux (bâti ou non) et des groupes sociaux. De plus, la ville évolue au sein d'un environnement « naturel » avec lequel elle interagit en permanence. Le climat fait partie intégrante de cet environnement. Par le passé, la conception des bâtiments et par extension, celle des villes s'est souvent faite avec une volonté d'adéquation avec celui-ci (Givoni, 1978). Il est constaté que les villes, en plus d'être influencées par le

climat, influent elles-mêmes sur celui-ci. Elles modifient ainsi localement les paramètres climatiques. La ville induit ainsi, au sein de son territoire, une augmentation des températures (Landsberg, 1979 ; Escourrou, 1991), une diminution de la vitesse du vent (Sacré, 1983), une modification de la pluviométrie (Shepherd *et al.*, 2002 ; Jauregui et Romales, 1996), entre autres. Ces modifications ont des conséquences sur la consommation énergétique des bâtiments et l'efficacité de la climatisation naturelle (Santamouris, 2001), la pollution atmosphérique (Sarrat *et al.*, 2006), le confort en extérieur (Stemmers, 2006a), la santé (Buechley *et al.*, 1972) ou encore la faune et la flore (Sukopp, 2004).

Des études, plus récentes, réalisées sur les ICU dans les villes camerounaises font déjà état de l'accentuation de ce phénomène pour ce qui est de Ngaoundéré et Yaoundé entre autres. Elles permettent de comprendre les facteurs environnementaux qui favorisent les ICU à l'aide des SIG. La continentalité des lieux ayant déjà été étudiés laisse croire que les villes côtières à l'instar de Douala, en bénéficiant d'un apport supplémentaire de climatisation hydrométrique venue de l'océan, sont moins sujettes aux ICU ; loin s'en faut ! Et pour preuve, entre 1973 et 2021, la température journalière moyenne enregistrée dans cet espace fortement urbanisé d'environ 90 000 ha) est passée de 27,21°C à 33,37°C, soit une hausse de 6,16°C en 48 ans. Le souci principal, pour ce qui est de cette ville aux attributs économiques, est exprimé en termes de planification structurelle du site. *Les planificateurs ont-ils anticipé sur l'accentuation de ces bulles thermiques ? Dans le cas d'une hypothèse purement déterministe (voire négativiste), comment favoriser une meilleure prise en compte des facteurs influençant le climat urbain sur lesquels l'homme peut agir au travers de l'aménagement de la ville ?*

Pour tenter de répondre à cette problématique, il est nécessaire de comprendre quelle est, qualitativement et quantitativement, la contribution de différents facteurs au climat urbain à Douala. C'est en effet une étape nécessaire avant d'aborder la question de l'intégration des enjeux relatifs au climat urbain au sein de l'aménagement. Cette dernière question s'ancre dans les problématiques environnementales actuelles. En effet, la mise en pratique de principes pourtant approuvés par une majorité de la communauté scientifique nationale et/ou internationale est souvent mise à mal par un manque de volonté des élus ou encore le fonctionnement peu concluant de la diplomatie.

Il est nécessaire aujourd'hui, comme l'ont déjà signalé de nombreux auteurs (Bitan, 1988 ; Katzschner, 1988 ; Oke, 1984, 1988, 2006 ; Arnfield, 1990 ; Eliasson, 2000 ; Alcoforado *et al.*, 2006) de mettre en

Original

place une démarche pluridisciplinaire et d'intégrer à la pratique de l'aménagement urbain et de l'architecture des éléments de climatologie urbaine. Cette ouverture d'esprit de la part des architectes, des urbanistes et des aménageurs à l'intégration de critères climatiques dans leurs pratiques sera bénéfique pour traiter les problèmes plus généraux que sont l'environnement et la qualité de vie.

Méthodologie générale

Déroulement de la recherche

Ce travail s'inscrit dans un cadre pluridisciplinaire où les champs distincts, mais complémentaires de la Géo-climatologie urbaine et de l'urbanisme s'associent pour répondre à la problématique de la planification urbaine qui prend en compte le phénomène des ICU. Ce caractère pluridisciplinaire s'inscrit dans une volonté actuelle d'intégrer à la pratique de l'aménagement urbain des éléments de climatologie urbaine.

La réponse à cet impératif a nécessité une exploitation exhaustive d'outils de planification urbaine (PSU, PS, PDU) ainsi qu'une documentation poussée sur la formation du climat urbain. L'état de l'art ne permettait également pas de proposer une hiérarchie entre les différents leviers, chaque étude ne comportant pas les mêmes hypothèses, analysant seulement un nombre limité de facteurs, ou se situant dans un contexte climatique particulier. Il devenait donc impératif de mettre en place nos propres simulations pour essayer de quantifier l'influence de différents facteurs sur le climat urbain. Le choix du modèle de simulation s'est appuyé sur l'étude de plusieurs modèles existants. Pour le sélectionner, plusieurs critères sont proposés en relation avec leur capacité à modéliser les mécanismes physiques et humains à l'origine de la formation du climat urbain et leur capacité à prendre en compte les domaines d'action identifiés.

Par la suite, un test de sensibilité est effectué à différents critères dépendant de la structure du modèle.

Données mobilisées et méthodes d'analyses

Pour cette étude, la bande TIR 10 des images Landsat 8 a été utilisée pour estimer la température des réflexions (intensité de la lumière réfléchi par les éléments) et les bandes 4 et 5 ont été utilisées pour calculer l'Indice Normalisé de Végétation (NDVI). Les données de températures de 1961 à 2001 qui ont servi de base pour les cartes sont les données provenant du centre de climatologie national.

Original

Détermination du sommet de la radiance spectrale atmosphérique

La première étape de l'algorithme est l'entrée de la bande 10. Après avoir intégré la bande 10 en arrière-plan, l'outil utilise des formules développées par l'USGS pour récupérer le haut de la luminance spectrale atmosphérique (TOA) :

$$L\lambda = M_L * Q_{cal} + A_L - O_i,$$

où L représente le facteur de remise à l'échelle multiplicative spécifique à la bande, M est l'image de la bande 10, Q est le facteur de remise à l'échelle additif spécifique à la bande et O_i est la correction pour la bande 10.

Figure 1. Schéma d'extraction d'un LST

Original

Conversion de la radiance en température au niveau du capteur

Une fois les nombres numériques (DN) convertis en réflexion, les données de la bande TIRS doivent être converties de la luminance spectrale à la température de luminosité (BT) à l'aide des constantes thermiques fournies dans le fichier de métadonnées. L'équation suivante est utilisée dans l'algorithme de l'outil pour convertir la réflectance en BT :

$$BT = \frac{K_2}{\ln [(K_1/L\lambda) + 1]} - 273.15,$$

où K1 et K2 représentent les constantes de conversion thermique spécifiques à la bande à partir des métadonnées.

Méthode NDVI pour la correction d'émissivité

- Calcul du NDVI

Les bandes Landsat visible et proche infrarouge ont été utilisées pour calculer l'indice de végétation par différence normale (NDVI). L'importance d'estimer le NDVI est essentielle, car la quantité de végétation présente est un facteur important et le NDVI peut être utilisé pour déduire l'état général de la végétation. Le calcul du NDVI est important, car, par la suite, il faut calculer la proportion de la végétation et elles sont fortement liées au NDVI, et il faut calculer l'émissivité qui est liée à la formule suivante :

$$NDVI = \frac{NIR \text{ (band 5)} - R \text{ (band 4)}}{NIR \text{ (band 5)} + R \text{ (band 4)'}}$$

où NIR représente la bande proche infrarouge (bande 5) et R représente la bande rouge (bande 4).

Calcul de la proportion de végétation

Une méthode de calcul propose d'utiliser les valeurs de NDVI pour la végétation et le sol à appliquer en conditions globales selon la formule suivante :

Original

$$P_v = \left(\frac{NDVI - NDVI_s}{NDVI_v - NDVI_s} \right)^2.$$

Calcul de l'émissivité de la surface terrestre

L'émissivité de la surface terrestre (LSE) doit être connue afin d'estimer le LST, puisque le LSE est un facteur de proportionnalité qui met à l'échelle le rayonnement du corps noir (loi de Planck) pour prédire le rayonnement émis, et c'est l'efficacité de transmission de l'énergie thermique à travers la surface dans l'atmosphère.

- Validation du LST

Les deux principaux modèles de validation du LST reposent sur des mesures au sol ou sur la température de l'air près de la surface. Les résultats du LST comparés aux résultats des mesures au sol peuvent avoir une erreur allant jusqu'à 5°C ; la précision des résultats dans certaines zones a montré une différence de $\pm 2^\circ\text{C}$ avec les mesures réelles de la température du sol. Selon Liu et Zhang (2011), une autre méthode utilisant la température moyenne de l'air près de la surface pour vérifier les résultats LST récupérés a montré que l'erreur de récupération du LST est d'environ 0,7°C. Pour la validation, six points représentatifs ont été utilisés.

Application de l'algorithme dans la ville de Douala

Les données horaires ont été recueillies sur le site Web d'Earth Explorer et utilisées à des fins de comparaison avec le LST récupéré pour lequel, selon les données disponibles, des images satellites ont été téléchargées pour les bornes 1970 à 1982, 1983 à 2000 et 2000 à 2019.

Figure 2. Modèle d'extraction du LST de Douala pour 2019

Résultats et discussion

Un micro climat naissant au cœur d'une ville de plus en plus chaude

L'ICU est un nouveau type transzonal selon Vigneau (2005). Et la compréhension de ce phénomène est devenue « (...) aujourd'hui si utile pour se situer dans le monde où nous vivons et pour envisager son avenir » (Foucault, 2009). Pour la ville de Douala, une hausse des températures moyennes annuelles de 6,16°C a été observée pour la période 1981-2022 par rapport à la période de référence 1961-1980 (données climatiques du Wouri). Il est aussi constaté une élévation des températures mesurées par la station météorologique de Douala sur la période 1960-2002 (figure 3). Si en effet on remarque une variation à la hausse des températures annuelles moyennes maximales, la tendance la plus impressionnante reste celle des températures moyennes annuelles minimales (figure 4).

Original

Figure 3. Évolution des températures entre 1960 et 2002 à Douala

Figure 4. Évolution des températures minimales annuelles entre 1960 et 2002

Ces figures révèlent que les températures enregistrées dans la ville de Douala et sa proche périphérie sont en constante évolution. Bien que s'effectuant par cycle décennaire, on remarque que la décennie 1993-2002 est la plus chaude, avec des maxima atteignant presque 38°C. Parallèlement, le nombre de jours de vagues de chaleur est en

constante augmentation. En considérant, sur une base purement hypothétique, que les températures extrêmes vont de 33°C à plus, la figure 3 montre un accroissement du nombre de jours de forte chaleur sur la période 1905-2002, passant d'environ 14 à 33 journées jusqu'au début des années 1960 à un accroissement dont les pics vont jusqu'à 96 ou 140 pour les années 2000 et 1998 respectivement (figure 3).

Figure 5. Évolution du nombre de jours de canicule sur la période 1961-2002 à partir des données de la station climatique de Douala

Cette valeur de base est définie du fait de la situation équatoriale du Cameroun. En France par exemple, les températures de plus de 20°C sont définies comme des cas de « sévérité thermique à forte probabilité caniculaire ». Dans le cadre d'une telle hypothèse, on enregistrera un pic de 216 jours à sévérité thermique rien que pour l'année 2020 pour la ville de Douala. Ce qui correspond à sept (07) mois de canicule en une seule année. Cette évolution régulière des températures reste le fait des sociétés (Oke, 1987). Ces dernières contribuent à modifier (involontairement ou non) le climat, de par l'impact de leurs activités qui, elles-mêmes, influent sur la température de l'air, l'humidité ambiante ou encore sur le profil des vents. De ce fait, « *Il est clairement apparu que la poussée urbaine, vertigineuse dans la seconde moitié du 20e siècle, induisait des effets spectaculaires (...). L'ampleur de la modification est fonction de la taille de l'organisme urbain* » (Vigneau, 2005). Comprendre le phénomène d'ICU à Douala nécessite alors une analyse des facteurs qui interviennent dans la modification de son climat.

Parmi les facteurs déterminants des ICU à Douala

Un environnement naturel sous pression

L'ICU est d'abord un phénomène physique qui se caractérise par des différences de températures. Phénomène propre à la ville, il est de fait engendré par elle, ses activités (liées à l'homme), sa forme et ses matériaux. Il résulte surtout de la fragilisation de certains éléments du cadre physique tels que : la morphologie du site, le réseau hydrographique, la végétation.

La ville de Douala est située à l'intérieur de l'estuaire du Wouri. Parmi les enjeux ayant conduit à son établissement, se trouvait entre autres, l'attrait des conditions physiques du milieu. C'est un espace côtier dont la souplesse apparente du relief et la présence d'une végétation luxuriante lui conféraient le statut de ville au climat « tempéré ». Seulement, cette disposition naturelle du site n'a pas toujours permis à la ville de se prévaloir comme un établissement humain au climat « tempéré », compte tenu de sa dynamique. En effet, à mesure que l'occupation humaine prenait le pas sur le milieu naturel, Douala s'est constituée progressivement en une mosaïque d'espaces sujette aux inconforts thermiques. Cette situation tire ses origines de nombreux dysfonctionnements politiques, économiques et sociales du moment.

Une ville à topographie complexe

La topographie joue un rôle dans la hausse très localisée des températures, car, lorsque les vents sont faibles, le poids de l'influence du relief local est fort (Euroméditerranée, 2010). Dans son ensemble, la ville de Douala s'est établie sur les deux rives du fleuve Wouri et présente un paysage topographique contrasté. À sa rive gauche, la morphologie du site est dominée par la platitude du relief dont l'altitude varie de zéro au niveau des mangroves, à un mètre à Mambanda, et à 2-3 mètres à la pointe Bonabéri et Bonendalé (PDU, Douala, 2012). La population s'y établit sur un site à morphologie peu caractérisée. Cette monotonie du relief a longtemps freiné l'urbanisation du site, mais les innovations technologiques d'après-guerre ont permis de passer outre. Ce qui a contribué à la destruction, dès la fin de la décennie 1990, à la destruction de la mangrove, ainsi qu'au remblai des marécages et drains. Les constructions s'y font de plus en plus à la verticale, constituant des montagnes urbaines artificielles qui compensent de ce fait la platitude du relief. Ces modifications du niveau des sols lors de l'urbanisation ont un impact sur le changement du climat urbain et participent à l'effet d'ICU (Alberti, 2008).

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ci-après révèle, entre autres, qu'à la rive gauche, trois unités morphologiques se distinguent des zones basses où l'altitude n'excède pas 5 mètres. Leur répartition spatiale couvre les terrains longeant la Crique du Docteur, les zones de Nylon, Nkolmintag, Bonadiwoto, Brazzaville, Bonadiloka, Aéroport, la bande côtière intégrant le domaine portuaire (au moins 500 m longeant le fleuve jusqu'à Bonamoussadi) et les abords de la Dibamba. Par ailleurs, il se dresse en arrière-plan de cette unité morphologique, un vaste plateau sédimentaire d'altitude moyenne de 13 mètres. Compte tenu de leur nature pédologique, ils font l'objet d'importants ravinements par des drains formant des cuvettes. Cette unité morphologique couvre les quartiers de Bonanjo, Akwa, Bonapriso, New-Bell, Deido, Congo, Yabassi, Kassalafam, Bonantoné, entre autres. Bien plus, à partir de la zone portuaire, se dresse un système orographique ponctué de petits plateaux et collines.

Figure 6. MNT de Douala

Un réseau hydrographique surexploité

La ville de Douala s'est développée dans un environnement aux potentialités hydrographiques considérables. Malgré ces dernières, la quasi-totalité de son espace s'est bâtie en tournant le dos à l'eau, lorsqu'on ne parvenait pas à l'éradiquer. Pourtant, cet élément naturel du site constitue un facteur de climatisation urbaine non seulement,

Original

en fonction de sa capacité à stocker une partie de la chaleur reçue, mais aussi à favoriser l'humidité de l'air grâce à la brise marine.

Les surfaces d'eau font l'objet d'altérations multiples : multiplication et concentration des usages en situation d'interdépendance, ceci au point d'occasionner leur surexploitation. Le constat d'une superposition de textes réglementaires sectoriels et parfois contradictoires aux représentations faites par la population en est aussi une des causes¹⁸. Les travaux de terrain indiquent que l'inconfort thermique ressenti par les habitants de la ville proviendrait partiellement de la rupture des équilibres hydrologiques et de leur influence sur l'hygrométrie. Bien plus, la diminution des zones d'épandage et de stockage naturel des eaux à l'image des mares, des étangs et des marais a contribué à modifier le ruissellement et le drainage, en orientant les eaux des orages hors du système de surface. Bien que provoquant des phénomènes d'inondation, ces eaux deviennent moins permanentes réduisant ainsi l'humidité et la température de l'air ambiante.

Planche photographique 1. Vue d'une fragilisation de la rivière Ndindjé du fait des activités humaines

Une rareté continue de la végétation en milieu urbain

Tout comme l'eau, la présence de la végétation a connu un grand recul dans la ville de Douala face aux outrances de l'urbanisation. De prime abord, la ville de Douala s'établit dans un milieu tributaire d'un

¹⁸ Les rivières urbaines à Douala sont perçues en par les populations en même temps comme espace de culture, de production économique et pour d'autres comme des espaces marginaux

couvert végétal contraignant. Néanmoins, les «*doualais*» ont su au fil du temps dépasser cette barrière naturelle constituée de ses mangroves. Progressivement, la ville a connu un déferlement jusqu'à la lisière des zones d'influence de marée haute du Wouri. Des maisons sur pilotis y émergent formant à coups de coupe de la végétation et des remblais des marais des « mangrovilles » (figure 7).

Figure 7. Caractéristiques naturelles du site occupé par le quartier Akwa (Douala)

Cette figure permet de visualiser la dynamique urbaine qui s'est opérée au détriment de la mangrove dans la zone d'Akwa. L'espace en bleu clair qui représente des espaces auparavant occupés par la mangrove est actuellement envahi par l'habitat. Ce quartier a été érigé à la suite d'un vaste chantier d'ensevelissement d'un important élément de climatisation urbaine.

La présence de la végétation en ville est donc limitée. Cette réalité est bien visible à partir du NDVI qui est passé de 0,541 à 0,425, 0,419 puis 0,308 respectivement de 1975 à 1986, puis de 2016 à 2022 (figures 8 et 9). Cette diminution de la végétation corrèle sensiblement avec le pic de 30°C de température à partir de la décennie 1980. Or, la végétation a un impact important sur le climat urbain puisqu'elle

Original

met en jeu deux phénomènes comme le rappelle Yolène H., (2016) : l'évapotranspiration et l'effet d'ombrage.

Figure 8. NDVI de 1975

Figure 9. NDVI de 2022

Par ailleurs, la ville de Douala connaît une forte imperméabilisation de son sol, due aux constructions. Celle-ci manque de plus en plus d'espaces végétalisés. Dans les zones d'habitat non structuré, seules subsistent des friches végétales sur des lopins de terre en attente d'aménagement et des arbres d'ornement le long des voies urbaines

Original

ou agricoles cultivées sur des parcelles privées (photos 1, 2 et 3). Le projet de création de forêts urbaines peine toujours à prendre corps. Pourtant, elle devrait permettre la renaturation des sites urbains afin de rétablir l'équilibre du microclimat urbain de la ville de Douala.

Photo 1. Type de culture présent dans la zone d'étude

Photo 2. Type de végétation colonisant le lit mineur des petites rivières

Photo 3. Vue du type de végétation plantée au sein de l'habitat

Les photos ci-dessus mettent en exergue une parcelle de culture (photo 1), sur un tronçon du lit mineur de Mbanya. Par ailleurs la végétation naturelle (photo 2), abondante dans les bas-fonds le long du drain

Original

secondaire (photo 3) Manoka à « Bépanda l'an 2000 » constitue avec la pratique culturelle sur ces marges, une contrainte à l'écoulement aisé des eaux. En outre, ces petites parcelles de cultures en photos 1 et 2 sont observées aux abords des drains. Elles sont immergées en période de crues alors que la végétation naturelle abondante dans le chenal d'écoulement des eaux entrave le transport des particules.

Ainsi, la densité urbaine qui découle du modèle d'urbanisation appliqué à la ville et l'utilisation des modes de transport émetteurs de chaleur sont deux éléments clés dans la formation des ICU dans la ville de Douala.

Une planification urbaine qui évolue sans prise en compte des ICU

L'effet d'ICU découle directement de l'urbanisation. Si la ville est la cause du phénomène, il est possible de trouver des solutions architecturales et d'aménagement qui réduisent ou tout au moins ne font pas augmenter l'effet de surchauffe de la ville. La cause principale des ICU est le modèle d'urbanisation privilégié et de développement de la ville, où les documents de planification urbaine sont des outils plutôt récents. Leur rôle est de donner les grandes orientations d'aménagement à l'échelle de la communauté urbaine en matière de développement économique, d'habitat et de transport. Mais à l'analyse de ces textes de planification, il en ressort que ces derniers abordent la question du climat de manière assez superficielle malgré le fait que cette question soit devenue centrale aujourd'hui (ETD, 2009).

Même si les documents de planification urbaine (DPU) de la ville de Douala ne traitent pas directement du climat urbain, il faut noter un souci (à peine perceptible) qui va dans le sens de la réduction de l'inconfort ressenti en ville, autant au niveau des transports en commun que de la construction des espaces verts. Quant aux questions d'adaptation aux ICU, elles ne sont pas à l'ordre du jour dans ces DPU. La négligence du climat dans la planification urbaine est la résultante du modèle de « développement » souhaité par les administrations de chaque phase du processus. Telle est la quintessence des analyses assorties des données disponibles portant sur les étapes d'urbanisation de la ville de Douala de 1884 à nos jours. Ceci permet de distinguer quatre principales phases pour lesquelles se dégagent les priorités des différentes politiques urbaines :

Original

- ***Une phase dite de planification ségrégationnelle de la ville (1884 – 1914).***

Le diagnostic du fait urbain réalisé de manière rétrospective révèle qu'avant la fin de la Première Guerre mondiale, les projets allemands pour l'organisation de l'espace urbain et l'aménagement de la ville de Douala reposaient sur l'aménagement des trois plateaux qui dominaient l'estuaire du Wouri (Joss, Akwa et Deido), au profit de l'administration coloniale. Cette opération avait entraîné le relogement de la population autochtone à l'Est, séparée de la ville européenne par une bande de terrain vague de 1 km de large appelée la « *freie zone* » et qui ceinturait entièrement la ville européenne. Les conflits et contentieux fonciers qu'a fait naître cette opération ont « *marqué le traitement de la question de gestion foncière et d'urbanisme de la ville* » (PDU-Dla, 2012 : 19) qui perdure. L'on constate à cet effet que le site originel de la ville connaît, particulièrement à partir de 1910, une réorganisation spatiale qui impacte progressivement et de façon irréversible l'occupation du sol.

- ***Une phase d'aménagement tolérée (1930-1960).***

C'est au cours de cette phase que les bases du droit foncier du Cameroun ont été jetées. La prise en compte par l'administration française de la situation foncière délicate de la ville héritée de la période de protectorat allemand aboutie à la reconnaissance de la propriété foncière individuelle des terres coutumières par l'institution des titres fonciers immatriculés. L'aboutissement de cette reconnaissance en est une ségrégation moins stricte de l'occupation du sol qui s'accompagne de la finalisation de certains grands projets polarisateurs de main d'œuvre qui s'installe d'abord à New-Bell (construction du chemin de fer en 1929, reprise des travaux de construction du port, construction du premier pont sur le Wouri en 1955 et de l'aéroport en 1958). Cependant, l'extension des surfaces urbanisées se fait en dehors de toute planification préalable et de mise en place d'une politique d'équipement. Seul le Plan Dorian de 1959 dont disposent les autorités oriente la prise de décision de façon réglementaire.

- ***Une phase dite « d'opérationnalisation planifiée » (1970-1982).***

Le début de la décennie 1970 marque le lancement d'une « re » prise en main par l'État du développement de la ville. Il s'agit d'une décennie de mobilisation des ressources étatiques à travers l'inscription, dans les plans quinquennaux, de la création de vastes zones d'habitations

au Nord de Douala (Bonamoussadi, Makepe, Kotto entre autres), la restructuration du quartier Nylon. Cette décennie marque aussi la formalisation institutionnelle et opérationnelle de l'aménagement urbain à travers la mise en place des acteurs institutionnels de l'aménagement urbain (MAETUR¹⁹ en 1977 et MAGZI²⁰ notamment), et l'adoption des ordonnances du 6 juillet 1974 sur le régime foncier, le régime domanial et l'expropriation. La ville connaît une accentuation de son aménagement et de son réaménagement au prisme des restructurations urbaines sans pour autant apporter des solutions durables au problème de croissance urbaine anarchique.

• Une phase de planification sous contrainte (1982 - 2000).

La crise économique de la deuxième moitié des années 1980, à laquelle s'ajoutent, dès 1994, la dévaluation du Franc CFA et des standards d'aménagement financièrement voraces auront raison des dispositifs mis en place et des efforts fournis jusqu'à lors. L'élaboration et de la mise en œuvre du 2^e Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) en 1983 fût une opportunité « manquée » d'aménagement fonctionnel de la ville de Douala, car les critères utilisés pour l'évaluation des zones urbanisables, existantes ou partiellement engagées étaient restrictifs et s'éloignaient de la réalité du terrain. Évaluées à environ 20 000 ha en 1983, elles sont plutôt estimées actuellement à environ 27 700 ha. Ceci s'explique par une occupation anarchique de nombreuses zones classées comme urbanisables, mais qui, en réalité, ont été occupées par l'habitat. La ville de Douala connaît depuis lors, une forte croissance spatiale impulsée à priori par une dynamique sociodémographique et économique qu'elle tire de son statut de ville industrielle et portuaire. Cette phase a laissé la place depuis le début de la décennie à une phase de planification d'urgence qui court actuellement. C'est durant cette décennie qu'ont été élaborés et mis en œuvre les Plans de Développement Urbain (PDU) et d'Occupation du Sol (POS).

Toutes ces phases ont, chacune, marqué des étapes importantes dans l'extension du périmètre urbain sans pour autant prendre en compte, de manière particulière, les questions d'adaptation aux ICU. Ainsi, passant d'à peine 1 700 ha en 1960 à plus de 18 000 ha en 2010, soit une croissance annuelle de 4,8% en 40 ans, la ville de Douala constitue actuellement la ville la plus urbanisée du Cameroun (tableau 1).

¹⁹ Mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux

²⁰ Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles

Tableau 1. Extension du périmètre urbain de la ville de Douala entre 1960 et 2010

Périodes	Superficie	Nbre d'ha en plus	Taux de croissance moyen/an	Ha urbanisés /an
1960	1 700			
Entre 1960 et 1970		900	4,3%	90
Entre 1970 et 1982		4 100	8,2%	342
Entre 1982 et 1992		6 700	7,2%	670
Entre 1992 et 2010	16 300	4 600	1,7%	256
Total en 2010	18 000			

©PDU-Douala, 2012 ; réalisation du tableau par les auteurs, 2022

Le tableau ci-dessus révèle que les décennies de forte croissance pour la ville sont celles des années 1970 et 1980, avec respectivement en moyenne 350 et 650 ha urbanisés par an. La baisse observée au cours de la dernière période (1,7% de croissance annuelle et 256 ha/an urbanisé en moyenne) semble relativement faible, même s'il y a effectivement un ralentissement de la population, et probablement une densification importante des quartiers existants. Ce tableau est aussi révélateur de la dynamique des éléments émetteurs de chaleur tels que l'habitat, les activités, l'équipement, la voirie et de la diminution des facteurs de climatisation naturelle (végétation, surfaces en eau).

La lecture des superficies occupées par les composantes naturelles et humaines révèle une tendance différentielle entre 1975 et 2022. En effet, depuis 1975, les surfaces occupées par le bâti n'ont cessé de croître au point d'atteindre 23 387 ha, soit un peu plus de 29% de l'espace (contre 5 632 ha en 1975, soit environ 6% de l'espace). Par contre, cette croissance de l'espace urbanisé s'accompagne d'une diminution des éléments de climatisation naturelle (tableau 2).

Tableau 2. Évolution du type d'occupation du sol entre 1975 et 2022

Désignation	Superficie (ha)							
	1975		1986		2016		2022	
Bâti	563 2	6,27 %	12 049	12,9 4%	22 740	25,6 8%	26 387	29,0 3%
Réseau hydrographique	337 8	3,76 %	436 9	4,69 %	509 1	5,75 %	451 2	4,96 %
Végétation	31 377	34,9 2%	29 448	31,6 2%	27 229	30,7 5%	23 739	26,1 1%

Original

Désignation	Superficie (ha)							
	1975		1986		2016		2022	
Finage agricole proche	13 059	14,5 3%	810 9	8,71 %	199 4	2,25 %	289 7	3,19 %
Mangrove	36 399	40,5 1%	39 150	42,0 4%	31 497	35,5 7%	33 373	36,7 1%

©Données extraites des images Landsat ETM 4 et 5 et Landsat 8 par les auteurs, 2022

Figure 10. Carte d'occupation du sol en 1978

Figure 11. Carte d'occupation du sol en 1986

Figure 12. Carte d'occupation du sol en 2016

Figure 13. Carte d'occupation du sol en 2022

Original

Cette forme urbaine dominée par les activités humaines influence grandement l'effet d'ICU à cause de la multiplication des surfaces de réflexion et de la perturbation des écoulements d'air. La ville stocke plus de chaleur que la campagne. Ceci est principalement dû aux propriétés des matériaux qui composent les bâtiments, les voies de circulations et les infrastructures. Leur comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur est différent de celui de la terre nue ou végétalisée que l'on trouve plus facilement à la campagne. Cette réalité est bien perceptible entre les cinq communes qui constituent la ville de Douala et l'Île de Manoka (sixième arrondissement du département du Wouri). Cette dernière reste moins anthropisée et préserve l'essentiel de sa végétation intacte.

Figure 14. Indice de bâti en 2016

Figure 15. Indice de bâti en 2022

Original

Le comportement des matériaux tels que le béton ordinaire qui garnit les murs de près de 91% de l'habitat urbain ou encore le goudron permet aussi d'expliquer la formation des bulles de chaleur grâce au phénomène d'albédo et d'inertie thermique.

Tableau 3. Occupation du sol à Douala en 2010

Désignation	Superficie en hectares	%
Habitat	11 500	63,9
<i>Habitat tramé</i>	7 260	40,3
<i>Habitat non tramé</i>	4 240	23,6
Activités	2 100	11,7
<i>Port</i>	400	2,2
<i>Aéroport</i>	340	1,9
<i>Industries</i>	1 360	7,6
Équipements	600	3,3
<i>Équipements</i>	520	2,9
<i>Espaces publics (verdure)</i>	40	0,2
<i>Cimetières</i>	40	0,2
Voirie	3 800	21,1
Total	18 000	100

©PDU-Douala, 2012 ; réalisation du tableau par les auteurs, 2022

Le principe d'inertie thermique peut se résumer comme la capacité d'un matériau à accumuler puis à restituer un flux thermique. Plus le temps d'absorption et de restitution est long, plus le matériau est thermiquement inerte. La capacité thermique représente la quantité de chaleur qu'un matériau peut stocker puis restituer. Cette capacité dépend de trois paramètres propres à chaque matériau : la capacité de conductivité, c'est-à-dire la capacité à répartir la chaleur dans un matériau, la capacité thermique massive, à savoir la capacité de réchauffement d'un matériau, et la densité, le rapport entre son poids et son volume.

De manière générale, plus un matériau est lourd et épais, plus il est inerte : la chaleur circulera moins vite à l'intérieur et il mettra plus de temps à atteindre une température uniforme. De plus, il faudra qu'il reçoive un flux thermique important pour monter en température. Mais, à l'inverse, une fois chaud, il mettra tout autant de temps à se refroidir. Ce principe d'inertie est une des premières raisons de la formation des îlots de chaleur urbains, car les matériaux de construction ont une inertie thermique bien plus grande que la terre.

L'albédo quant à lui s'exprime en fraction de 0 à 1, où 1 représenterait une surface qui réfléchirait 100% de l'énergie et 0 une surface qui

Original

absorberait entièrement les rayonnements sans aucune réflexion. Ainsi, une surface dont l'albédo est inférieur à 0,03 (ou 3%) est perçue comme noire, celle dont l'albédo est supérieur à 0,8 (ou 80%) est perçue comme blanche. Une surface parfaitement blanche ou un miroir parfait réfléchit 100% de la lumière, et a donc un albédo de 1, à l'inverse, une surface parfaitement transparente ou d'un noir parfait a un albédo de 0. Appliquée aux matériaux urbains recensés à Douala, cette donnée physique détermine leur capacité d'absorption ou de réflexion de l'énergie reçue et ainsi leur température. Un matériau à faible albédo absorbe plus d'énergie, et donc de chaleur, sa température de surface (c'est-à-dire à son contact) sera alors plus élevée (Figure 16).

Figure 16. Valeurs d'albédos de l'environnement urbain connu

Les éléments dont l'albédo est le plus important sont aussi ceux qui dominent l'espace urbain de la ville de Douala actuellement tels que l'habitat (63,9% dont albédo du ciment = 0,10-0,35), le goudron (21,1% dont albédo = 0,05). Le béton ordinaire qui recouvre la quasi-totalité des immeubles de la ville à une capacité thermique de 2 400 à 2 640, la terre sèche de 1 350 (en KJ/m³ °C²¹). Lorsque l'on prend en compte les deux principes physiques, on comprend comment les matériaux urbains réagissent par rapport à l'énergie qu'ils reçoivent et comment fonctionne l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le béton brut a une inertie thermique assez élevée et un albédo faible, il absorbe donc près de 80 % de l'énergie qu'il reçoit. Ainsi, le béton soumis aux rayonnements solaires, mais aussi aux rayonnements de réflexion, va se réchauffer lentement, mais sa capacité thermique et son albédo lui permettent d'emmagasiner beaucoup de chaleur. Lorsqu'il ne reçoit plus d'énergie, il commence à se refroidir, tout aussi lentement alors que la température de l'air extérieur qui l'entoure a déjà beaucoup baissé. Ceci explique pourquoi les lieux les plus en proie aux ICU concernent en grande partie les zones d'intenses activités et dont les surfaces bétonnées sont importantes telles que l'aéroport (Bonapriso – Village - Bois des Singes - Bonandjo), les quartiers d'habitat tramé

²¹ Kilo Joule par mètre cube par degré Celsius

Original

ou non, l'espace portuaire (Bonandjo – Bonabéri - Deido), accentué par le bitume qui recouvre près de 80% de la voirie et les moyens de transport aux heures de congestions.

À l'échelle micro, la principale caractéristique urbaine qui influence l'effet d'îlot de chaleur à Douala est la multiplication des rues en canyon²². C'est le cas de Akwa centre commercial, du centre administratif (Bonandjo) entre autres. Plus la rue est en forme de canyon, plus les circulations d'air et le bilan radiatif sont perturbés. En l'absence de vent, cela pose plusieurs problèmes : d'une part celui de la chaleur qui reste prisonnière de la rue, et d'autre part, celui de l'emprisonnement des polluants (figures 17 et 18).

Figure 17. Illustration d'une rue canyon d'après une étude réalisée par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (2010)

Le principe est le suivant : le vent dominant s'engouffre dans la rue et est dévié par les obstacles que constituent les bâtiments (ce qui explique pourquoi au niveau du sol, lorsque le vent est perpendiculaire à la rue, sa direction est inverse au vent dominant). Les masses d'air ont alors un mouvement en spirale, renforcé par la convection due à la chaleur : l'air chaud des rues monte et est remplacé par l'air froid qui circule au-dessus de la ville ce qui permet de chasser la chaleur et les polluants de la ville et de la rue.

²² C'est-à-dire des rues relativement étroites bordées de bâtiments de plusieurs étages, que l'on définit par le rapport entre la largeur et la hauteur.

Figure 18. Répartition des poches de chaleur dans la ville de Douala en Février 2022

L'image ci-dessus est révélatrice des zones de forte concentration des poches de chaleur. Elle révèle, entre autres, que les quartiers de fortes activités économiques (aéroport, Bonandjo, Akwa-Boneleke, Bépanda, Feu rouge Bessengue par exemple) concentrent des chaleurs à hauteur de plus de 30°C, contrairement à Manoka qui conserve des températures inférieures à 25°C. De tout ce qui précède, il est important de noter que les DPU ne sont pas, ou tout du moins pas encore, des instruments les plus à même de mettre en place des mesures d'adaptation des ICU dans la ville de Douala.

Pour une meilleure prise en compte des ICU dans la planification urbaine : Enjeux et défis

L'aménagement est en première ligne pour trouver des solutions collectives de conception et de gestion des espaces urbains profitables à un rafraîchissement des métropoles. La caractérisation géographique de l'îlot de chaleur urbain pose la question des échelles à adopter - spatiale et temporelle - et des objectifs poursuivis : quels enseignements à tirer et pourquoi ? Au-delà de la connaissance de l'élévation des températures en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines, par des relevés (réseau de mesures au sol, thermographie aérienne, télédétection) ou de la modélisation, la caractérisation des causes (faible évaporation et évapotranspiration, faible albédo des surfaces, inertie thermique des matériaux, forte rugosité urbaine, pertes de chaleur anthropiques) et des effets en

Original

particulier sanitaires (densité de population et populations à risque) prend toute son importance pour l'action.

Préserver l'eau en ville

Pendant longtemps, l'eau a été synonyme d'insalubrité en ville, si bien qu'elle a été complètement rejetée et recouverte, à l'exception des fontaines publiques, nécessaires à l'époque. Aujourd'hui, on commence tout juste à tenter de la réintroduire sous une forme moins artificielle en aménageant les lits de drains partiellement occupés par l'habitat.

L'eau est un élément essentiel dans les mécanismes de rafraîchissement de la ville, non seulement pour l'évapotranspiration des plantes, mais aussi en tant que telle sous forme de fontaines, de cours ou de plan d'eau pour l'évaporation qu'elle génère. Les plans d'eau sont d'importantes sources de rafraîchissement grâce aux possibilités d'évaporation qu'ils procurent. Les fontaines peuvent apporter un effet supplémentaire lorsqu'elles sont en fonctionnement. Les gouttelettes des jets d'eau sont alors transportées sous l'action du vent provoquant ainsi un effet « brumisateur ».

Figure 19. Exemple d'un brumisateur naturel selon Lo Giudice, Marquet (2008)

Miser sur la végétalisation de la ville

La végétalisation est également une solution envisageable. En rendant le sol perméable, cela permet d'avoir une évaporation des sols et une transpiration des végétaux pour rafraîchir l'air. Cela permet tout d'abord d'augmenter le taux d'humidité de l'air et de le rafraîchir grâce à la transpiration des plantes, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement, qui plutôt que de ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour aller directement dans les réseaux d'égouts restent dans le sol, nourrissent les plantes et s'évaporent, rafraîchissant d'autant plus l'atmosphère. Cela permet également un assainissement de l'air, car certaines espèces végétales se comportent comme de réels filtres à pollution. Les espaces verts sont enfin des lieux à valeur sociale, recherchés des citoyens, qui apportent des

Original

espaces de loisirs à l'intérieur des villes. L'introduction du végétal en ville est possible sous différentes formes : celle des espaces verts et les arbres d'alignement et/ou des toitures et murs végétalisés, chacune présentant des intérêts différents et complémentaires. Sur ce point, des avancées louables sont à noter depuis le début de la préparation à l'accueil par la ville des matchs de la CAN 2019. De nombreux ronds-points et espaces publics tels que le rond-point de l'échangeur (Bonandjo), le rond-point Deido, le rond-point Petit Pays, le rond-point MAETUR (Makepe), rond-point du Marché (Bonamoussadi), le rond-point de la Salle des fêtes (Akwa), pour ne citer que ces cas, ont été aménagés ou réaménagés et garnis ou regarnis de verdure.

On peut bien sûr créer des espaces verts, mais il est également possible d'utiliser des revêtements comme des pavés alvéolés, dalles composées d'alvéoles de ciment dans lesquelles l'herbe peut pousser. Cependant, il est important d'introduire une nuance à cette réflexion, car la végétalisation des espaces publics par l'emploi de pavés alvéolés peut ne pas être réellement efficace si elle n'est pas accompagnée d'autres solutions : leur albédo est certainement plus élevé que celui de l'asphalte, car en ciment et en végétaux. Mais on peut douter du pouvoir rafraîchissant d'aussi peu de végétation, composée uniquement d'herbe.

Investir sur de nouvelles pratiques urbaines

Les caractéristiques et propriétés physiques des matériaux urbains analysés plus haut (albédo, inertie thermique) influencent grandement l'effet d'ICU. Ce dernier étant aggravé par les pertitions de chaleur des immeubles d'habitation et de bureaux. L'une des possibilités pour réduire les ICU est alors de modifier les matériaux utilisés pour les infrastructures et les bâtiments afin d'améliorer leurs performances.

La plupart des rues sont recouvertes d'asphalte (goudron), qui a un coefficient d'absorption solaire très élevé de 0,93. Ce matériau présente des qualités très utiles en milieu urbain certes, mais ses propriétés thermiques renforcent l'ICU puisqu'il peut atteindre des températures allant jusqu'à 80°C (Giguère, 2009).

Afin d'augmenter l'albédo des revêtements de voiries, plusieurs solutions peuvent être envisagées par les autorités :

- L'ajout d'un béton coloré dans l'asphalte : Cette technique consiste en l'ajout de pigments afin d'augmenter le pouvoir réfléchissant des matériaux.
- L'ajout d'une couche superficielle de béton sur du goudron existant : Ceci consiste à recouvrir un bitume existant d'une couche de béton, car celui-ci a un albédo un peu plus élevé.

Original

Bien sûr, ces revêtements méritent une réflexion en termes d'entretien (rapport coûts/bénéfices, potentiels d'innovation entre autres), car, selon le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville de Paris :

« Des matériaux de type asphalte noir ou dalles en pierre naturelle ne nécessitent pas de nettoyage exceptionnel. Par contre, des matériaux de type béton désactivé [...] sont à éviter en règle générale sur de grandes étendues, a fortiori si la colorimétrie choisie est claire. [...] En outre, des matériaux non génériques risquent d'engendrer de nombreux problèmes d'entretien et de réparabilité ».

Conclusion

Les ICU sont la résultante d'une intense exploitation du milieu naturel par les populations. La succession des modèles d'aménagement appliqués à la ville de Douala depuis 1884 a eu des effets considérables dans l'accentuation des températures urbaines. Car les documents de planification n'ont toujours pas pris en compte ces effets jusqu'à nos jours. En enregistrant un indice d'habitat avoisinant 1, la construction de la ville de Douala a longtemps mis de côté des éléments naturels de climatisation au point où la part occupée par la végétation par exemple est passée de 35% en 1960 à 26% en 2022 au profit de l'habitat. Par conséquent, les infrastructures urbaines (de par les matériaux utilisés pour leur construction) et la forme urbaine (compacte) contribuent elles aussi à l'accentuation des ICU ainsi que du nombre de jours enregistrant de fortes températures. Néanmoins, des solutions ergonomiques s'offrent à la ville afin de renforcer sa résilience face à ce phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. Et parmi ces solutions prônent la prise en compte et l'aménagement des drains, la promotion des matériaux mixtes à faible albédo dans la construction des bâtiments et de la voirie entre autres.

Références bibliographiques

- Aretouyap Z. Domra Kana J. Kemgang Ghomsy F. E. (2021). Appraisal of environment quality in the capital district of Cameroon using Landsat-8 images. In ELSEVIER journal: Sustainable Cities and Society. 9 p.
- Arnfield A. J. (1990). Street design and urban canyon solar access. *Energy and Buildings*. vol14. n° 2. pp. 117-131.
- Barsi J. A. Schott J. R. S. J. Hook N. G. Raqueno B. L. Markham et R. G. Radocinski (2014). « Calibration radiométrique indirecte du capteur infrarouge thermique Landsat-8 (TIRS) ». *Téledétection*. vol 6. n° 11. pp. 11607-11 626.
- Bitan A. (1998). The methodology of applied climatology in planning and building. *Energy and Buildings*. vol11. n°1-3. pp. 1-10.
- Boutefeu E. (2007). « Végétaliser les villes pour atténuer les îlots de chaleur urbains ». *Techni-Cités* n°129.

Original

- Buechley R. W. Van Bruggen J. Truppi (1972) Lawrence E. Heat island = Death island? *Environmental research*. vol5. pp. 85-92.
- Cantat O. (2004). « L'îlot de chaleur urbain parisien selon les types de temps » . Norois. n°191.
- Colombert M. (2008). Contribution à l'analyse de la prise en compte du climat urbain dans les différents moyens d'intervention sur la ville. Thèse de doctorat Génie urbain. Université Paris-Est.
- Descartes R. (2009). Consultation internationale de recherche et de développement sur le grand pari de l'agglomération parisienne. Livret chantiers 1 & 2.
- Eliasson I. (2000). The use of climate knowledge in urban planning. *Landscape and urban planning*. vol48. n°1-2. pp. 31-44.
- Escourrou G. (1996). Climat et micro-climat urbains, pollution atmosphérique et nuisances météorologiques localisées. IAURIF.
- Escourrou G. (1991). *Le climat et la ville*. Editions Nathan. 190 p.
- ETD (2009). *La prise en compte de l'énergie et du climat dans les SCoT*, juillet 2009 [en ligne] *projet de territoire* <http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Espacesthematiques/Gestion-de-l-espace/Actualites/Quelle-prise-en-compte-de-l-energie-et-duclimat-dans-les-SCoT> (Consulté le 12 juillet 2022)
- Euroméditerranée (2010). Favoriser les formes urbaines et les espaces publics agréables à vivre, les phénomènes d'îlots de chaleur en milieu urbain dense. Veille documentaire - Fiches « Qualité Environnementale » . OB01_ACT002_FT002 Phénomènes Ilot de Chaleur urbain_V2010 01 22. 10 p.
- Givoni B. (1978). *L'Homme, l'Architecture et le Climat*. Paris : Editions du Moniteur. 460 p.
- Guigère M. (2009). « Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains » . Institut National de Santé Publique du Québec : 95 p.
- Li Z.-L. Tang B.-H. Wu H. et al. (2013). "Température de la surface terrestre dérivée des satellites : état actuel et perspectives". *Téledétection de l'environnement*. vol 131. pp. 14-37.
- Liu L. and Zhang Y. Z. 2011. "Urban heat island analysis using the landsat TM data and ASTER data: a case study in Hong Kong" . *Remote Sensing*. Vol 3. n° 7. pp. 1535-1552.
- Oke T. R. (1973) . « City size and the urban heat island ». *Atmospheric Environment*. 7 (8) . pp. 769-779.
- Oke T. R. (1976)., « The distinction between canopy and boundary-layer urban heat islands ». *Atmosphere*. Vol 14. Iss. 4 : pp. 268-277.
- Oke T. R. (1981) . « Canyon geometry and the nocturnal urban heat island: Comparison of scale model and field observations ». *J. Climatology*. 1. pp. 237-254.
- Oke T. (1987) . « Boundary Layer Climate ». Routledge. Seconde édition: 460 p.
- Oke T. R. (1988). Street design and urban canopy layer climate. *Energy and Buildings*. Vol 11. pp. 103-113.
- Sacre C. (1983). *Le confort dans les espaces extérieurs : analyse microclimatique*. Nantes : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Division climatologie. 138 p.

Original

- Santamouris M. (2001) *Energy and climate in the urban built Environment*. Earthscan Publishers. 412 p.
- Sarrat C. Lemonsu A. Masson, V. Guedalia, D. (2006). Impact of urban heat island on regional atmospheric pollution. *Atmospheric Environment*. Vol40. pp. 1743-1758.
- Shepherd J. Marshall P. Negri H. Andrew J. (2002). Rainfall Modification by Major Urban Areas: Observations from Spaceborne Rain Radar on the TRMM Satellite. *Journal of Applied Meteorology*. Vol41. n° 7. pp. 689-701.
- Sobrino J. A. Jiménez-Muñoz J. C. et Paolini L. (2004). « Récupération de la température de surface terrestre à partir de LANDSAT TM 5 » . *Téledétection de l'environnement*. Vol 90. n° 4. pp. 434-440.
- Srivastava P. K. Majumdar T. J. et Bhattacharya A. K. (2009). "Estimation de la température de surface dans la zone de cisaillement de Singhbhum en Inde à l'aide de données infrarouges thermiques Landsat-7 ETM+", *Advances in Space Research*. Vol 43. n° 10. pp. 1563-1574.
- Stemmers K. (2006a). Human comfort and urban form. In: 6th International Conference on Urban Climate. Göteborg. Suède.
- Sukopp H. (2004). Human-caused impact on preserved vegetation. *Landscape and urban planning*. Vol68. pp. 347-355.
- Vigneau J.-P. (2005). *Climatologie*. Paris. Armand Colin. 200 p.
- Wang F. Qin Z. Song C. Tu L. Karnieli A. et Zhao S. (2015). "Un algorithme mono-fenêtre amélioré pour la récupération de la température de la surface terrestre à partir des données du capteur infrarouge thermique landsat 8" . *Téledétection*. Vol 7. n° 4. pp. 4268-4289.
- Xu H.-Q. et Chen B.-Q. (2004). « Téledétection de l'îlot de chaleur urbain et de ses changements dans la ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine » . *Journal of Environmental Sciences*. Vol 16. n° 2. pp. 276-281.
- Yolène Hirsch. (2016) . Caractéristiques de l'îlot de chaleur urbain et recherche d'une solution paysagère pour le site de la résidence Damrémont à Paris, Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Master d'Architecte Paysagiste. Année Académique 2016-2017. URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/2982>, 91 pages.
- Yoshino Masatoshi. (1990/91). Development of urban climatology and problems today. *Energy and buildings*. Vol15. pp. 1-10.